

СОДЕРЖАНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

- Зыбалов В. С., Денисов Ю. Н.**
Оценка состояния почв и методы повышения их плодородия в Челябинской области 315
- Логина А. М., Губин С. В., Гетц Г. В.**
Изучение гибридов кукурузы разных групп спелости в условиях южной лесостепи Омской области 326
- Николаева З. Р.**
Оценка показателей продуктивности коллекционных образцов мягкой яровой пшеницы в условиях Среднего Урала 332
- Панфилов А. Э., Шепелёв С. Д., Высоцкий Н. Ю.**
Зависимость количественных и качественных параметров урожайности кукурузы от продолжительности вегетационного периода гибридов в лесостепи Зауралья 337
- Шадрина Е. А.**
Оценка адаптивных характеристик сортов ярового ячменя в условиях Среднего Урала... 345

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Богданов А. В., Силков М. С., Ломачинский Н. В.**
Мощностной баланс пресс-сепаратора для производства мяса механической обвалки 351
- Богданов А. В., Шафиков Р. И., Ганенко С. В.**
Результаты экспериментальных исследований по сжатию-восстановлению мясного сырья 355
- Козлов А. Н., Житенко И. С., Латыпов Р. М.**
Исследование гибких мембран в системе 3D-модели 360
- Латыпов Р. М., Калимуллин М. Н., Мухамадиев Э. Г., Силков С. И.**
К обоснованию методики проведения экспериментальных исследований влияния параметров и режима работы дискового рабочего органа на качество проведения междурядной обработки 367

CONTENT

AGRICULTURAL SCIENCES

- Zybalov V. S., Denisov Yu. N.**
Assessing the state of soils and methods of increasing their fertility in Chelyabinsk region315
- Loginova A. M., Gubin S. V., Getz G. V.**
Studying the corn hybrids of different ripeness groups in the southern forest-steppe of Omsk region 326
- Nikolaeva Z. R.**
Evaluating the productivity indicators of collection samples of soft spring wheat in the climate of the Middle Urals 332
- Panfilov A. E., Shepelev S. D., Vysotsky N. Yu.**
Dependence of quantitative and qualitative parameters of corn productivity on the duration of the growing season of hybrids in the forest-steppe of the Trans-Urals 337
- Shadrina E. A.**
Assessing the adaptive characteristics of spring barley varieties in the conditions of the Middle Urals 345

TECHNICAL SCIENCES

- Bogdanov A. V., Silkov M. S., Lomachinsky N. V.**
Power balance of the press separator for mechanically deboned meat production 351
- Bogdanov A. V., Shafikov R. I., Ganenko S. V.**
Results of experimental studie on compression-reconstruction of raw meat 355
- Kozlov A. N., Zhitenko I. S., Latypov R. M.**
Studying the flexible membranes in a 3D model system 360
- Latypov R. M., Kalimullin M. N., Mukhamadiev E. G., Silkov S. I.**
Substantiating the procedure of experimental studies of the influence of the parameters and operating modes of a disk working body on the quality of inter-row processing 367